

Список использованных источников

1. Информационно-Аналитический портал «Русипотека» – [Электронный ресурс], URL: <http://rusipoteka.ru/> .
2. Официальный сайт Акционерного общества «Альфа-Банк» – [Электронный ресурс], URL: <https://alfabank.ru/> .
3. Официальный сайт АО «Райффайзенбанк» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.raiffeisen.ru/>.
4. Официальный сайт независимого финансового портала Банки.ру – [Электронный ресурс], URL: <https://www.banki.ru/> .
5. Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.vtb.ru/> .
6. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.sberbank.ru/ru/person>.
7. Официальный сайт российского кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.raexpert.ru/> .
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации – [Электронный ресурс], URL: <https://www.cbr.ru/>.

УДК 656.025.2: 352

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Лизогуб Р. П.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики, Донецк, ДНР*

В статье проведена оценка эффективности функционирования системы управления городским пассажирским транспортом. Определены критерии оценки результативности работы городского пассажирского транспорта и разработаны первоочередные мероприятия для повышения эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом.

Ключевые слова: эффективность управления, система управления, показатели качества, критерии оценки, критерии качества, комплексная оценка.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF REGULAR TRANSPORT IN THE URBAN PASSENGER TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM

Lizogyb R. P.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article evaluates the effectiveness of the functioning of the urban passenger transport management system. Criteria for evaluating the performance of urban passenger transport have been determined and priority measures have been developed to improve the efficiency of the quality of regular passenger traffic in the urban passenger transport management system.

Keywords: management efficiency, management system, quality indicators, assessment criteria, quality criteria, comprehensive assessment.

Постановка проблемы. Основной целью создания и работы системы управления городским пассажирским транспортом является улучшение показателей качества, повышение безопасности, выполнение заказов, которые удовлетворяют потребность потенциальных потребителей в транспорте по объему перевозки, виду транспортных единиц, следующих по определенному маршруту в соответствии с расписанием, срокам оказания услуг при оптимальном уровне затрат на организацию и управление выполнения услуг городским пассажирским транспортом.

Важно в настоящее время провести анализ и дать оценку эффективности функционирования системы управления городским пассажирским транспортом, эффективности регулярных пассажирских перевозок, изучить факторы, влияющие на функционирование рынка услуг, проанализировать структуру пассажирских перевозок и определить критерии оценки результативности работы городского пассажирского транспорта.

Анализ исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты развития и совершенствования системы городского пассажирского транспорта рассмотрены в научных трудах таких ученых: А.В. Гузенко, Л.Б. Миротина, Д.А. Ильченко, И.О. Загорского, П.П. Володченко, Ю.М. Неруша, И.К. Зарубина, М.В. Глазков, В.И. Рассоха.

Однако остаются недостаточно изученными проблемы совершенствования обслуживания общественного пассажирского транспорта. По этой причине большое значение при решении задач управления городскими пассажирскими перевозками имеют вопросы

снижения затрат времени пассажиров на транспортное обслуживание, а также точности выполнения заранее составленных расписаний.

Анализ публикаций ученых позволил сделать вывод о том, что эффективность качества процесса функционирования системы управления городским пассажирским транспортом следует оценивать с экономической точки зрения, а также с учетом социального аспекта и их взаимодействия.

Цель статьи. Проведение анализа и оценка эффективности функционирования системы управления городским пассажирским транспортом, определение факторов, влияющих на функционирование рынка услуг, определение критерии оценки результативности работы городского пассажирского транспорта.

Изложение основного материала исследования. Эффективность системы управления городским пассажирским транспортом – это показатель соответствия реального и планового результата функционирования системы управления городским пассажирским транспортом или, иными словами, степень достижения поставленных целей, решения задач – своевременного выполнения услуг городским пассажирским транспортом надлежащего качества при заданном уровне затрат на управление выполнением услуг.

Поэтому, в настоящее время, важным показателем и главной задачей является проведение оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в существующей системе управления городским пассажирским транспортом.

Наиболее рациональным способом оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом является метод последовательного сравнения. С помощью данного метода измерение эффективности производится путем расчета значений отдельных показателей по выбранным группам критериев и после этого определяется их относительная значимость в соответствии с данными интервальной шкалы.

Представим порядок оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом с использованием данного метода на рисунке 1.

Для выбора критериев эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом вначале определим основные направления оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом в Донецкой Народной Республике.

Рисунок 1 - Этапы оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом

Критерии, как известно, представляют основные требованиями и выступают в качестве возможных показателей для принятия решений об уровне эффективности работы данной системы управления. Далее, для формирования системы критериев, необходимо провести их ранжирование по количественной шкале в диапазоне от 0 до 10.

Показатель, который будет иметь наибольший вес, получит самый высокий ранг равный «1». Для каждого из наиболее важных критериев будет составлена шкала оценки с интервалом 0-1,0. Основным назначением шкалы является преобразование разнородных измерений в соответствующие баллы. Представим шкалу оценки на рисунке 2.

Рисунок 2 - Шкала оценки

В этом случае:

- «0» самый низкий уровень показателя результативности для данного критерия;
- «0,1» очень низкий уровень критерия;
- «0,2» низкий уровень критерия;
- «0,3» -удовлетворительный уровень критерия;
- «0,5» - хороший уровень критерия;
- «0,7» очень высокий уровень критерия;
- «1» - самая высокая эффективность.

На следующем этапе производится расчет фактических значений характеристик K_i – критерий и преобразование полученных числовых оценок в баллы с помощью шкалы полезности. Бальные оценки в этом случае будут использоваться для построения профиля эффективности системы управления городским пассажирским транспортом. При составлении профиля должно быть обосновано мнение по каждой характеристике возможного критерия на основе его количественной оценки и проведено сравнение в соответствии с понятиями – «низкий уровень», «достаточно удовлетворительный уровень», «высокая эффективность» и т.д.

На заключительном этапе актуально провести расчеты резерва изменения эффективности, относительную оценку значимости каждого выбранного критерия для повышения результативности системы управления городским пассажирским транспортом и решения проблемных ситуаций в ДНР.

Для оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок и функционирования системы управления городским пассажирским транспортом необходимо выбрать критерии. Такими критериями оценки являются:

- безопасность перевозки;
- своевременность подачи транспортного средства, в соответствии с расписанием;
- комфортабельность перевозки пассажиров;
- уровень защищенности пассажиров от условий возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- уровень технического состояния пассажирского транспорта;
- доступные тарифы для всех пассажирских транспортных средств;
- структурная эффективность;
- компетентность водителя.

Для оценки эффективности качества предоставляемых пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом предлагаются показатели, представленные далее, для каждого критерия эффективности.

Так, под безопасностью перевозок подразумевается уровень защищенности пассажиров во время движения городского пассажирского транспорта.

Показатель своевременности подачи транспортного средства на остановку показывает соответствие составленного графика и времени отправления транспортного средства согласно расписанию, наличие графика движения, маршрута движения.

Комфортабельность перевозки пассажиров характеризует уровень создания необходимых условий для качественного обслуживания и комфортабельной поездки пассажиров в транспортном средстве.

Показатель, характеризующий уровень защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП включает организацию и проведение ежедневного контроля за техническим состоянием пассажирского транспортного средства, медицинский контроль здоровья водителя, наличие соответствующих документов для управления пассажирским транспортным средством, соблюдение установленного режима работы.

Уровень состояния пассажирского транспорта - это один из показателей, который характеризует организацию и проведение технического обслуживания пассажирских транспортных средств с учетом соответствующей периодичности, соблюдение договорных обязательств по их проведению и ремонту, учет пробега транспортного средства и др.

Таблица 1

Оценки критериев эффективности качества регулярных пассажирских перевозок

Наименование критерия	Ед. измер.	Коэф. Влияния, % к g	Оптим. величина, Fопт ij	Факт. знач., Fфакт.ij	Средняя оценка критерия
Безопасность перевозок	%	20	6,5	7,5	7
Соответствие расписанию	%	25	6,2	4,6	5,4
Комфортабельность перевозок	%	10	7,0	5,0	6
Уровень защищенности пассажиров	%	14	14	12	13
Уровень состояния транспортного средства	%	10	7,5	7,5	7,5
Доступность тарифов	%	8	7,7	7,5	7,6
Компетентность водителя	%	8	6,4	6,6	6,5
Структурная эффективность	%	5	11,0	9,0	10
		100%			

Доступные тарифы для пассажирских транспортных средств включает возможность каждого пассажира оплатить проезд и осуществить перемещение на данном транспорте в необходимое место.

Компетентность водителя включает показатели наличия водительских прав соответствующей категории, стажировка водителей, проведение инструктажа, наличие непрерывного стажа работы не менее трех последних лет, отсутствие судимости, умение оказывать своевременную медицинскую помощь в случае ДТП.

Так как предлагается не один, а несколько критериев, то для оценки эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом необходимо ставить и решать многокритериальные задачи и предлагается использовать концептуальную схему для построения интегрального критерия эффективности.

При этом коэффициенты важности k (влияния) каждого i-го критерия эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом устанавливаются с помощью экспертной оценки, а в качестве оптимальных величин критериев могут выступать лучшие их значения из всего набора вариантов (см. таблицу 1).

Определим среднюю оценку критерия на основании средней арифметической простой, формула 1.

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

где $\sum_{i=1}^n x_i$ - значение варьирующего признака i-го элемента;

n - Число признаков (число единиц совокупности).

На основании данных таблицы 1 проведем ранжирование взятых для проведения анализа критериев системы эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом и представим в таблице 2.

Таблица 2

Оценки критериев эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом

Наименование критерия	Ед. измер.	Средняя оценка критерия	Оценка значимости (удельный вес критерия)	Ранг	Данные шкалы полезности
Безопасность перевозок	%	7	0,12	4	0,4
Соответствие расписанию	%	5,4	0,09	7	0,1
Комфортабельность перевозок	%	6	0,10	6	0,2
Уровень защищенности пассажиров	%	13	0,21	1	0,7
Уровень состояния транспортного средства	%	7,5	0,12	4	0,5
Доступность тарифов	%	7,6	0,13	3	0,4
Компетентность водителя	%	6,5	0,11	5	0,3
Структурная эффективность	%	10	0,15	2	0,6
		63			

Проведем расчет оценки значимости показателей и данные отразим в таблице 3. Полученная в результате проведенных расчетов максимальная оценка присваивается наиболее предпочтительной характеристике каждого взятого для изучения критерия. Если обозначить оценку признака i у эксперта j через n_{ij} , то относительный вес показателя V_i будет рассчитан по формуле 2.

$$V_i = \frac{\sum_j n_{ij}}{\sum_{ij} n_{ij}} \quad (2)$$

На основании данных проведенного анализа критериев по степени их влияния на эффективность качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом было выявлено, что наиболее веские значения имеют критерии: Уровень защищенности пассажиров - 0,21, структурная эффективность - 0,15, доступность тарифов - 0,13.

Низкими оказались значения критериев: соответствие расписанию движения - 0,09, комфортность перевозок - 0,10, уровень состояния транспортных средств - 0,11.

Проведем расчет показателей фактических значений и преобразуем их в баллы с применением шкал полезности. Такой подход позволит выделить характеристики взятых критериев, которые будут обладать максимальным резервом эффективности и даст возможность получить комплексную оценку значимости взятого для изучения критерия.

Расчет резервного показателя изменения эффективности K_{pi} характеризует величину неиспользованных возможностей и повышение эффективности по конкретному критерию, формула 3.

$$k_{pi} = 1 - B_{Fi} \quad (3)$$

где B_{Fi} - балл, равный фактическому значению показателя по шкале полезности.

Проведем расчет относительной оценки значимости, формула 4.

$$Vi3 = k_{pi} \times V_i \quad (4)$$

где k_{pi} - резерв изменения эффективности;

V_i - оценка значимости.

Полученные данные резерва изменения эффективности и показателя оценки значимости с помощью формулы 3 представим в таблице 3.

Таблица 3

Оценка значимости критерия эффективности качества регулярных пассажирских перевозок

Наименование критерия	Балл по шкале полезности	Резерв изменения k_{pi}	Оценка значимости (удельный вес критерия)	Относ. оценка значим. $Vi3$	Ранг
Безопасность перевозок	0,4	0,6	0,12	0,08	2
Соответствие расписанию	0,1	0,9	0,09	0,09	1
Комфортабельность перевозок	0,2	0,8	0,10	0,08	2
Уровень защищенности пассажиров	0,7	0,3	0,21	0,07	3
Уровень состояния транспортного средства	0,5	0,5	0,12	0,06	4
Доступность тарифов	0,4	0,6	0,13	0,08	2
Компетентность водителя	0,3	0,7	0,11	0,02	5
Структурная эффективность	0,6	0,4	0,15	0,06	4

Выводы. Проведенный анализ отражает существующие проблемы качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом.

Первоочередными мероприятиями для повышения эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом является необходимость

приведения в соответствие показателей безопасности перевозок, соблюдение необходимых темпов и пропорций развития транспортной системы, обновление парка городского пассажирского транспорта, повышение уровня защищенности пассажиров, охрана окружающей среды от вредного воздействия транспорта, улучшение комфортабельности перевозок и постоянное осуществление контроля за уровнем компетентности водителей пассажирского транспорта.

Список использованных источников

1. Андриенко И.А. Императивы стратегического планирования устойчивого развития дорожно-транспортной отрасли Донецкой Народной Республики / И.А. Андриенко, О.В. Акименко, Т.Е. Василенко, Е.А. Тарасевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://donmintrans.ru/d/1/imperat.pdf>.

2. Глазков М.В. Экономико-организационный механизм управления перевозками городским общественным пассажирским транспортом / М.В. Глазков. – СПб., 2014. – 198 с.

3. Гузенко А.В. Система городского пассажирского транспорта: логистика и регулирование: монография / А.В. Гузенко, Н.А. Вихрева // Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Р Глазков М.В. Экономико-организационный механизм управления перевозками городским общественным пассажирским транспортом / М.В. Глазков. – СПб., 2014. – 198 с.

4. Миротин Л.Б. Эффективность логистического управления : учебник / Л.Б. Миротин. – М.: Экзамен, 2014. – 448 с.

5. Неруш, Ю.М. Транспортная логистика: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Неруш, С.В. Саркисов. – М.: Юрайт, 2016. – 351 с.